

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СУШКИ И ОЧИСТКИ КИШМИША

¹Искандаров З.С., ²Халилов А.

^{1,2}Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955170>

***Аннотация.** Статья посвящена вопросу переработки винограда и производства кишмиша. Приведена общая технологическая схема линии с описанием основных агрегатов и аппаратов с указанием их технических характеристик.*

***Annotatsiya.** Maqola uzumni qayta ishlab mayiz olihi masalalariga baghshlangan. Linia ning umumiy texnologik sxemasini va asosiy agregatlar ning ish printsiplari va texnik tavsifi keltirilgan.*

Узбекистан занимает восьмое место по экспорту сухофруктов. Издавна имел ведущее место по производству необходимых человеку сухофруктов таких как: абрикосов, яблок, дыни, а также кишмиша, изюма и др.

Сушеный виноград - кишмиш, изюм и коринка имеют важное значение для кондитерской промышленности. Вместе с тем оно является ценным пищевым продуктом, пригодным для длительного хранения и обладает исключительно высокой калорийностью и лечебно-профилактическими свойствами.

При нормативном потреблении на душу населения около 1800 г. в год кишмиша на сегодня его доля составляет лишь порядка 500 г. Поэтому часть этой продукции ежегодно импортируется из других Среднеазиатских Республик - Таджикистана, Туркмении, а также из стран Ближнего Востока-Ирана, Турции и др.

Для полного обеспечения потребностей населения Узбекистана в сушеной фруктово-виноградной продукции, а также её конкурентного экспорта в Россию, как основного покупателя, необходимо в ближайшей перспективе в Республике довести её производство до 600-700 тыс. тонн в год, из которых около 50% должен составлять кишмиш.

Современный уровень развития сухофруктового и кишмишного производства зависит в первую очередь от состояния сырьевой базы, т.е. садоводства и виноградарства в Республике. Другая не менее важная причина, сдерживающая темпы роста производства сухофруктов - отсутствие надлежащей базы хранения, транспортировки и особенно, высокотехнологичной переработки, которая должна включать в себя сушку фруктов и винограда непосредственно в хозяйствах. Как следствие, в результате на стыке между производителями сельскохозяйственного сырья и переработчиками теряется до 30% продукции. Эти потери можно уменьшить и довести до минимума путем создания комплексной перерабатывающей промышленности малой и средней мощности, включающая сушку, очистку от гребней и сорных примесей и упаковку готового кишмиша непосредственно на местах выращивания виноградной продукции.

В связи с этим важным приоритетным направлением является задача создания механизированных мини - комплексных линий, включающих бланширователь винограда, аппарат для отделения плодоножек и сортировки, глазировочный аппарат и дозировочно-упаковочный автомат готовой продукции.

Рис.1. Технологическая блок-схема промышленной переработки винограда кишмишовых сортов.

Поставленная задача в полной мере была изучена авторами настоящей статьи и группой молодых ученых Ташкентского государственного аграрного университета, которые на базе своих многолетних научных и экспериментальных исследований сумели создать действующие пилотные модели многих аппаратов, составляющие основу мобильной мини комплексной линии для сушки и производства кишмиша.

На рис.1. представлена технологическая блок-схема промышленной переработки винограда кишмишовых сортов.

По предлагаемой схеме после уборки урожая винограда с сахаристостью 23-25% его доставляют на перерабатывающие пункты малой и средней мощности. Это может быть организовано путем объединения нескольких дехканских и фермерских хозяйств, специализирующихся по выращиванию винограда.

Поскольку производство кишмиша является сезонным и зависит от урожайности, то комплект оборудования может быть приобретен этими хозяйствами в «складчину» с долевым взносом.

После доставки виноград визуальнo вручную рассортировывают и инспектируют, удаляя гнилые и некондиционные плоды, и подают на бланшировку - кратковременную тепловую обработку в 0,3-0,4% растворе NaOH.

Ручной метод бланширования трудоёмок и чреват риском обжога обслуживающего

персонала кипящим раствором. Авторами разработан механизированный бланширователь, обеспечивающий безопасность в эксплуатации (см. рис.2).

Бланширователь содержит, погруженный в ванну 1 с горячим раствором вращающейся ротор 2 с двумя периферийно закрепленными коробами 3. крышки 4 коробов обеспечивают автоматическую загрузку и выгрузку порций винограда. Бланширователь снабжен термоаккумулирующей камерой 5, заполненной кристаллогидрат дигидрофосфатом натрия, укрепленными рядами ТЭНами 6 и струйными насосами 7, размещенными в сквозных каналах 8. Насосы обеспечивают устойчивый циркуляционный контур рабочей жидкости по всему объёму ванны.

За время прохождения через ванну в среде кипящего щелочного раствора кисти винограда перекатываются в замкнутом отсеке короба и подвергаются равномерной тепловой обработке, сохраняя целостность плодов и, обеспечивая равномерную сетку проницаемости кожицы, что существенно положительно сказывается на процесс последующей сушки винограда и дегустационные качества кишмиша. На выходе из

бланширователя, для удаления следов щелочи, обработанный виноград подвергается душированию холодной водой.

Рис.2. Принципиальная конструктивная схема механизированного бланширователя для винограда

Технические характеристики бланширователя следующие:

Диаметр ванны- $D_6=1,0$ м

Ширина ванны- $B_6=0,4$ м.

Диаметр термокамеры - $d_k=0,7$ м.

Ширина термокамеры- $v_k=0,3$ м.

Диаметр вращения ротора- $D_p=0,8$ м.

Вместимость корзин- $q= 1$ кг.

Число корзин - $Z=2$

Определяющим звеном в технологии производства кишмиша является процесс сушки винограда. Для фермерских хозяйств была предложена двухкорпусная комбинированная солнечно-топливная сушильная установка (см.рис.3).

Рис. 3 Принципиальная конструктивная схема двухкорпусной солнечно-топливной сушильной установки:

Она состоит из двух зеркально установленных вертикальных камер 1 высотой 6 м. и диаметром 0,9 м., изготовленных из листового железа толщиной 0,7 мм. Внутри камеры на трособлочной системе 2 подвешиваются сушильные кассеты 3 с виноградом. В нижней части камеры расположен загрузочно-разгрузочный люк 4, а на её внешней стороне на высоте 5,5 м. закреплены спиральные завихрители 5 диаметром 1,1 м. и шагом 0,25 м. Поверх завихрителя установлена светопрозрачная оболочка 6, образующая контур рециркуляции сушильного воздуха. Наружная поверхность корпуса камеры и завихрителей обработаны «черным никелем», обладающим поглощательной способностью относительно солнечного излучения $\alpha=0,89-0,94$.

Установка укомплектована вентилятором 7, электрокалорифером 8, кольцевым регенератором 9 и шкафом управления 10.

Основные технические характеристики сушильной установки модели 2КВ-СР:

- производительность по винограду 720-800 кг.
- температура сушки не более, 60-75°C.
- расход воздуха, 250 м³/час.
- количество сушильных кассет, 72 шт.

- габаритные размеры, (400x2000x6500)мм.
- время сушки, 32-36ч.

Сушильная установка работает следующим образом. Отбланшированный виноград укладывают на струнные кассеты которые последовательно подвешивают на трособлочной системе внутри камеры. Включая вентилятор, электрокалорифер и регенератор подают внутрь камеры подогретый до 68-70°C воздух, который поднимаясь по каналу камеры вверх омывает грозди винограда и тем самым сушит плоды. Насыщенный парами воздух поступает в контур рециркуляции, образованной камерой и светопрозрачной оболочкой, и нагревается за счет поглощения солнечной радиации до 60-68°C, который в регенераторе подогревает засасываемый вентилятором наружный воздух.

Таким образом предлагаемая технология и конструктивная и технологическая обвязка элементов сушильной установки позволяет эксплуатировать её круглосуточно, невзирая на погодные условия. В ночной период сушилка работает на тепле электрокалориферов или без них в режиме активного вентилирования.

Рис. 3

Принципиальная конструктивная схема механической гребнеотделительной установки:

Действие гребнеотделителя основано на предварительном разбиении гребней и комков в дисмембраторе до мелких кисточек и отдельных плодов, а в планчато – щеточной зоне отделение плодоножек от самих плодов. На выходе из цилиндра обработанный сушеный виноград обдувается потоком воздуха, в результате чего гребни, сор и плодоножки удаляются, а очищенный кишмиш собирается в отдельном бункере.

Технические показатели гребнеотделителя:

- производительность по кишмишу, 220-240 кг/ч;
- потребляемая мощность, 1,1 кВт;
- удельный расход энергии на 1т. кишмиша, 7,2-10,1 кВт/ч.;
- габаритные размеры, (1870x895x1545)мм;
- общая масса, 490 кг.

Сушеный кишмиш сортируют по размерам на трехполочном вибрационном разноячеечном аппарате на 4 сорта:

Экспортно-ориентируемый, (> 9-12мм);

Высший - (8-9)мм;

Ликвидный - (5-6)мм;

Неликвидный - (<5-6)мм;

Отсортированный кишмиш первого, высшего и ликвидных сортов фасуют в картонные коробки по 15-20 кг. и складывают в сухом проветриваемом помещении или расфасовывают на дозировочно-упаковочном автомате по 250-500г. и отправляют на торговые предприятия, а неликвидный отход перерабатывают в нугу или пастилу.

Для придания кишмиши товарного вида и повышения его дегустационных качеств авторами предложена технология глазирования кишмиша натуральными соками различных плодов или их концентрированными сиропами. Для глазирования пригодны виноградный, арбузный или дынный сиропы. Эти сиропы можно заготовить заведомо и хранить в герметичных емкостях. По мере необходимости сироп разбавляют до 4-5 % раствора и обрабатывают им кишмиш, чисто придаёт готовому продукту черно-фиолетовый цвет с глянцевым оттенком и пикантный изысканный вкус.

Таким образом, разработанная и предлагаемая механизированная комплексная линия для сушки и производства кишмиша обладает рядом преимуществ:

1. Она мобильна и легко транспортируема (из-за своих малых массогабаритный размеров).
2. Многие аппараты и агрегаты прошли промышленные испытания в виноградарных хозяйствах и показали высокую технико-экономическую надежность.
3. Линию целесообразно использовать в садово-фермерских хозяйствах малой и средней мощности.
4. Возможность приобретения целой линии или отдельных агрегатов несколькими хозяйствами с долевым участием.
5. Сушильная линия многофункциональна и может быть использована для производства других сухофруктов: урюка, сливы, яблок, дыни и др.
6. Удаление плодоножек, глазирование и конечную дообработку кишмиша можно проводить в поздно-осенний и зимний период.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патент РУз. № 02961 (UZ) Гелиосушилка /З.С.Искандаров и др. Оpubл. в бюл. №6 30.12.2006.
2. А.с. СССР № 1597160, F23B12/02, Бюл.№97,1988, Устройство для бланширования плодов.
3. Электромеханизация производства сухофруктов и кишмиша, труды ТИИМСХ,1984.
4. Хабикариев Х., Тургунов У., Состояние и пути увеличения производства сухофруктов в Узбекистане (обзор), Ташкент: УзНИИНТИ, 1999 г.